

PENGARUH PENGGABUNGAN BATU BULAT DENGAN BATU PECAH TERHADAP MODULUS ELASTISITAS PADA CAMPURAN ASPAL BETON (AC-WC)

¹ Bulgis, ² Asma Massara, ³ Salim

¹²³ Dosen Jurusan Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia

Koresponden Author : bulgis.bulgis@umi.ac.id

Info Artikel	ABSTRAK
Diajukan : 11 Desember 2021 Diperbaiki : 11 Desember 2021 Disetujui : 3 Januari 2021	<p>Pengadaan agregat batu pecah sebagai bahan campuran aspal membutuhkan biaya yang besar dalam proses pengolahan dan pengangkutan ke lokasi proyek. Agregat bulat memiliki permukaan yang halus dan licin sehingga menghasilkan interlocking yang lebih kecil. Penggabungan agregat batu pecah dan bulat diharapkan dapat menambah interlocking antara agregat, yang berpengaruh sifat modulus elastisitas campuran. Metode penelitian yang digunakan ialah metode eksperimen di Laboratorium. Agregat bentuk pecah dan bentuk bulat yang digunakan sebagai bahan penyusun pada campuran aspal minyak dalam pembuatan benda uji (briquet). dalam penelitian ini akan divariasikan penggunaan agregat bentuk bulat sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Selanjutnya dilakukan pengujian dengan menggunakan alat uji Kuat Tarik Tidak Langsung, untuk mendapatkan nilai modulus elastisitas campuran. Hasil penelitian hubungan modulus elastisitas terhadap variasi agregat bentuk pecah dan agregat bentuk bulat dengan presentase 0% modulus elastisitas mengalami penurunan hingga presentase 20%, sedangkan nilai regangan semakin bertambah. Hal ini menunjukkan elastisitas campuran dengan penambahan agregat bulat bertambah, namun daya interlocking agregat berkurang.</p> <p>Kata Kunci : aspal beton, batu bulat, modulus elastisitas</p>
ABSTRACT	<p><i>Procurement of crushed stone aggregates as an asphalt mixture material requires large costs in the processing and transportation to the project site. Spherical aggregates have a smooth and slippery surface resulting in smaller interlocking. The combination of crushed and spherical stone aggregates is expected to increase the interlocking between the aggregates, which affects the modulus of elasticity of the mixture. The research method used is the experimental method in the laboratory. Crushed and spherical aggregates are used as a constituent of oil-asphalt mixtures in the manufacture of test objects (briquettes). In this study, the use of spherical aggregates will be varied by 0%, 5%, 10%, 15%, and 20%. Furthermore, testing is carried out using the Indirect Tensile Strength test tool, to get the modulus of elasticity of the mixture. The results of the research on the relationship between the modulus of elasticity and the variation of aggregates with broken and spherical shapes with a percentage of 0%, the modulus of elasticity decreased to a percentage of 20%, while the strain value increased. This shows that the elasticity of the mixture with the addition of spherical aggregate increases, but the interlocking power of the aggregate decreases.</i></p> <p>Keywords : asphalt concrete, Spherical aggregates, modulus elastisitas</p>

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Agregat merupakan bahan baku utama konstruksi perkerasan jalan, yaitu mengandung 90%-95% berat campuran berdasarkan persentase atau 75%-85% agregat berdasarkan persentase volume (S. Sukirman, 2003). Agregat merupakan bahan yang bersumber dari alam maupun buatan yang berbentuk mineral padat, berukuran besar maupun kecil, terdiri dari batu pecah, kerikil, pasir atau komposisi mineral lain.

Agregat alam terbentuk berdasarkan aliran air sungai dan degradasi. Agregat dari aliran air sungai berbentuk bulat dan licin, sedangkan agregat dari proses degradasi berbentuk kubus (bersudut) dan kasar. Agregat bulat memiliki luas bidang kontak kecil sehingga menghasilkan interlocking yang lebih kecil. Selain itu, rongga yang dihasilkan oleh agregat ini sangatlah besar karena memiliki bentuknya yang bulat sehingga rongga yang dihasilkan besar. Penggunaan agregat buatan sebagai material pada campuran aspal beton secara keseluruhan, namun ditemukan juga agregat alam yang masih mempunyai permukaan yang tidak rata (bulat) atau masih seperti bentuk semula dan memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai material agregat pada perkerasan (Syahputra, 2013).

Pemanfaatan agregat alam sebagai bahan substitusi dengan agregat batu pecah pada campuran aspal, dapat menurunkan nilai stabilitas namun masih dapat memenuhi spesifikasi (Bulgis dan Rani, 2017). Selain faktor nilai stabilitas, Modulus elastisitas merupakan faktor yang sangat penting pada campuran karena dapat mempengaruhi kinerja perkerasan aspal karena jika nilai modulus elastisitas rendah maka perkerasan akan mudah retak saat menerima beban yang berat.

Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh penggabungan agregat bentuk bulat dan bentuk pecah pada campuran aspal AC-WC yang ditinjau dari modulus elastisitas.

2. Karakteristik Campuran pada Pengujian ITS (Indirect Tensile Strength)

Pengujian kuat tarik tidak langsung (ITS) dimaksudkan untuk menentukan karakteristik kuat tarik dari aspal beton yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam melakukan kajian terhadap retak (cracking) yang terjadi pada lapis perkerasan (Tayfur dkk., 2005).

Perilaku retak (cracking) pada campuran aspal dapat dijelaskan dengan uji kuat tarik tidak langsung campuran aspal. Kuat tarik tidak langsung dapat dilakukan pada benda uji dalam bentuk lingkaran penuh dan setengah lingkaran (Birgisson et.al., 2008).

Nilai ITS lingkaran penuh diperlihatkan dalam persamaan:

$$ITS = \frac{2P_{max}}{\pi t d} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

ITS = tegangan tarik dipusat benda uji (kN)

Pmax = beban maksimum (kN)

t = ketebalan benda uji (mm)

d = diameter benda uji (mm)

Pengujian kuat tarik pada serat tunggal dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat mekanik dari serat tunggal diantaranya:

2.1. Regangan (strain)

Regangan didefinisikan sebagai perbandingan antara penambahan panjang benda ΔL terhadap panjang mula-mula L, regangan dirumuskan sebagaimana pada persamaan 2:

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

ϵ : Regangan

ΔL : Pertambahan panjang (m)

L : Panjang mula-mula (m)

2.2. Tegangan (stress)

Tegangan pada benda di definisikan sebagai gaya persatuan luas penampang dirumuskan sebagaimana pada persamaan 3:

$$\sigma = \frac{F}{A} \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

σ = Tegangan (N/m²)

F : Besar gaya Tekan/Tarik (N)

A : Luas Penampang (m²)

2.2. Modulus Elastisitas

Modulus elastisitas di definisikan sebagai perbandingan antara tegangan dengan regangan. Tegangan (σ) adalah besar gaya yang bekerja, dibagi dengan luas permukaan. Sedangkan regangan (ϵ) adalah perubahan bentuk akibat tegangan, dari sejumlah dimensi benda terhadap dimensi awal dimana perubahan terjadi.

Elastis adalah kemampuan suatu bahan untuk kembali ke bentuk semula dengan kata lain, semakin besar gaya tarik semakin besar pertambahan panjang pegas. Pertambahan panjang pegas yang bernilai konstan. Sesuai rumus yang

dikemukakan oleh Robert Hooke yang dikenal dengan hukum Hooke. Regangan sebanding dengan tegangannya, dimana yang dimaksud dengan regangan adalah persentase perubahan dimensi. Tegangan adalah gaya-gaya yang merenggang persatuan luas penampang yang dikenainya.

Dengan didapatkannya nilai ITS dan regangan campuran maka dapat dihitung modulus elastisitas dengan rumus persamaan 4:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan:

E = Modulus Elastisitas (KPa)

σ = Tegangan (KPa)

ε = Regangan

METODE PENELITIAN

Secara umum, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian eksperimen di laboratorium.

1. Pemeriksaan Bahan

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebelumnya diperiksa di laboratorium untuk mendapatkan bahan yang memenuhi syarat-syarat bahan pekerjaan jalan. Pemeriksaan mengacu pada:

- a. Pemeriksaan aspal: Standar Nasional (SNI 06-2456-1991).
- b. Pemeriksaan agregat: American Association for Testing and Material (ASTM) dan American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).
Penggabungan agregat: Spesifikasi Bina Marga 2010.

2. Perancangan Campuran

Langkah pengujian selanjutnya adalah penentuan komposisi campuran. Tahapan ini bertujuan untuk menentukan kadar aspal dari variasi komposisi berat aspal yang diikuti dengan penyesuaian berat agregat baik agregat kasar maupun halus.

Agregat bentuk pecah dan bentuk bulat yang digunakan sebagai bahan penyusun pada campuran aspal minyak dalam pembuatan benda uji (briket). pada penelitian ini, yaitu dengan memvariasikan penggunaan agregat bentuk bulat sebesar 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Aspal yang digunakan ialah aspal pertamina pen 60/70, dengan berdasarkan Kadar Aspal Optimum

(KAO) tanpa agregat bulat (0%), dengan masing-masing 2 kali sebanyak 75 tumbukan.

Penentuan nilai modulus elastisitas campuran dilakukan dengan pengujian benda uji (briket) menggunakan alat uji Indirect Tensile Strength (ITS).

3. Pengujian Benda Uji

Gambar 1. Alat Uji Indirect Tensile Strength

Nilai Modulus elastisitas pada campuran aspal dapat diketahui dari hasil pengujian kuat tarik tidak langsung dengan menggunakan alat uji Indirect Tensile Strength (ITS) seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Kuat Tarik tidak langsung atau *Indirect Tensile Strength* (ITS) adalah kemampuan bahan untuk menerima beban tarik tanpa mengalami kerusakan dan dinyatakan sebagai tegangan maksimum sebelum putus.

Beban yang di berikan secara terus-menerus akan mengakibatkan tegangan (*stress*) yang akan diikuti dengan kenaikan regangan sampai pada regangan (*strain*) tertentu, yaitu keadaan saat benda uji mulai retak sehingga terjadi tegangan maksimum. Pada saat tercapai suatu regangan tertentu dan benda uji mulai runtuh atau mengalami retak, berarti tegangan yang terjadi telah mencapai maksimum. Setelah itu regangan yang terjadi akan semakin besar, yang disebabkan oleh semakin turunnya ikatan dalam benda uji karena mengalami retak yang berakibat pada pecahnya benda uji.

Selanjutnya mengukur deformasi tarik horizontal total (tensile) dan deformasi tekan vertikal (compressive) pada saat pembebanan maksimum. Kemudian dilakukan penghitungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komposisi Agregat

Penentuan komposisi agregat setelah melakukan pemeriksaan bahan yaitu agregat

kasar, abu batu dan aspal yang digunakan telah memenuhi Spesifikasi Umum Bina Marga 2018.

Komposisi Agregat berdasarkan penggabungan agregat dari hasil pemeriksaan analisa saringan. Adapun hasil komposisi penggabungan agregat di tunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penggabungan Agregat

PENGABUNGAN AGREGAT										
ANALISA AGREGAT METODE TRIAL AND ERROR										
No. Saringan	% Lolos BP 1 - 2	% Lolos BP 0,5 - 1	% Lolos Abu Batu	BP 1 - 2	BP 0,5 - 1	Abu batu	Total Agregat	Spesifikasi		Spesifikasi Ideal
				15%	30%	55%		-		
19,1 (3/4")	100.00	100.00	100.00	15	30	55	100	100	- 100	100
12,7 (1/2")	58.56	100.00	100.00	8.78	30	55	93.78	90	- 100	95
9,52 (3/8")	29.51	83.09	100.00	4.43	24.93	55	84.35	77	- 90	83.5
No. 4	0.57	19.52	100.00	0.09	5.85	55	60.94	53	- 69	61
No. 8	0.00	1.12	84.19	0	0.34	46.30	46.64	33	- 53	43
No. 16	0.00	0.00	61.85	0	0	34.02	34.02	21	- 40	30.5
No. 30	0.00	0.00	38.02	0	0	20.91	20.91	14	- 30	22
No. 50	0.00	0.00	26.15	0	0	14.38	14.38	9	- 22	15.5
No. 100	0.00	0.00	16.87	0	0	9.28	9.28	6	- 15	10.5
No. 200	0.00	0.00	10.07	0	0	5.54	5.54	4	- 9	6.5

Berdasarkan hasil diatas penggabungan telah memenuhi standar spesifikasi maka dimasukkan

pada grafik campuran seperti Gambar. 2 dibawah ini :

Gambar 2. Penggabungan Agregat

2. Penentuan Kadar Aspal Optimum (KAO)

Penentuan Kadar Aspal Optimum (KAO) pada suatu campuran berdasarkan karakteristik campuran aspal seperti Stability, Void in Mix (VIM), Void in Material Agregates (VMA), VFA, Density, Flow dan Marshall Quotient.

Gambar 3. Penentuan Nilai KAO

Penentuan nilai KAO dengan menggunakan metode barchart, yaitu hubungan kadar aspal dengan karakteristik campuran digunakan nilai tengah yang memenuhi karakteristik campuran. Berdasarkan Gambar 3 mulai dari nilai minimum yang didapatkan yaitu 4,5% dan nilai maksimum yang didapatkan yaitu 6,5%, sedangkan karakteristik campuran yang memenuhi spesifikasi mulai 5,5% hingga 6,5%, sehingga diperoleh nilai tengah yaitu Kadar Aspal Optimum (KAO) sebesar 6%.

Nilai kadar aspal optimum (KAO) ini selanjutnya yang digunakan pada perencanaan variasi penggabungan agregat bentuk bulat dan pecah.

3. Hasil Pengujian Indirect Tensile Strength (ITS)

Hasil dari variasi agregat bentuk bulat dan agregat bentuk pecah yang digunakan untuk menentukan perilaku campuran aspal terhadap kuat Tarik tidak langsung terhadap campuran. Variasi agregat bentuk pecah dan agregat bentuk bulat yang digunakan yaitu 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%.

3.1. Hubungan Indirect Tensile Strength (ITS)

Terhadap Variasi Agregat Bentuk Bulat dan Agregat Bentuk Pecah.

Pada Tabel 2. merupakan data yang digunakan untuk mendapatkan nilai ITS dari variasi agregat bentuk bulat dan agregat bentuk pecah.

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Indirect Tensile Strength (ITS) dengan Variasi Agregat Bentuk Bulat dan Agregat Bentuk Pecah

Presentase Batu Bulat %	Nilai Indirect Tensile Strength (ITS) (KPa)	
	Batu Bulat	
0	47272,22	
5	43314,84	
10	42356,41	
15	39048,28	
20	36234,82	

Nilai Kuat Tarik Tidak Langsung Indirect Tensile Strength (ITS) dari tiap-tiap variasi agregat bentuk bulat dan agregat bentuk pecah dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Hubungan ITS terhadap Persentase Variasi Agregat Bentuk Bulat dan Agregat Bentuk Pecah.

Berdasarkan Gambar 4. dalam pengujian ini, di dapatkan hasil pengaruh variasi agregat bentuk pecah dan agregat bentuk bulat dengan presentase Pada persentase variasi agregat bentuk pecah dan agregat bentuk bulat dari 0% sampai 20% terlihat pada setiap penambahan presentase agregat bentuk bulat hingga 20%, kuat tarik mengalami penurunan, hal ini disebabkan kurangnya daya lekat aspal pada agregat bulat karena memiliki permukaan yang licin.

3.2. Hubungan Regangan (ϵ) Terhadap Variasi Agregat Bentuk Bulat dan Agregat Bentuk Pecah.

Hasil pengujian ITS di dapatkan nilai regangan (ϵ) pada campuran. Regangan merupakan perubahan ukuran benda akibat gaya yang telah diberikan dengan ukuran semula. Tabel 3 merupakan data yang digunakan untuk mendapatkan nilai Regangan dari campuran aspal beton dengan memvariasikan agregat bentuk bulat dan agregat bentuk pecah, sehingga didapatkan rekapitulasi nilai regangan sebagai berikut :

Tabel 3. Nilai Regangan dengan Variasi Agregat Bentuk Bulat dan Agregat Bentuk Pecah

Presentase Batu Bulat (%)	Nilai ITS Regangan (ϵ)
	Batu Bulat
0	0,034
5	0,0452
10	0,0506
15	0,0562
20	0,0648

Nilai regangan dari tiap-tiap variasi agregat bentuk pecah dan agregat bentuk Bulat yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Hubungan Regangan Variasi Agregat Bentuk Bulat dan Agregat Bentuk Pecah

Berdasarkan Gambar 5 persentase variasi agregat bentuk pecah dan agregat bentuk bulat dari 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Yaitu nilai regangan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena menurunnya interlocking antara agregat. Kurangnya interlocking agregat disebabkan karena penambahan bentuk agregat yang bulat.

3.3. Hubungan *Modulus Elastisitas* (E) Terhadap Variasi Agregat Bentuk Bulat dan Agregat Bentuk Pecah.

Modulus Elastis merupakan perbandingan dari tegangan dan regangan yang menunjukkan nilai kekakuan dari suatu bahan, setelah nilai tegangan dan regangan dari campuran telah didapatkan kemudian setelah itu dapat dihitung nilai dari Modulus Elastisitas dari suatu campuran. Modulus elastisitas merupakan faktor yang sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja perkerasan aspal karena jika nilai modulus elastisitas rendah maka perkerasan akan mudah retak saat menerima beban yang berat.

Tabel 4. Rekapitulasi Nilai *Modulus Elastisitas* dengan Variasi Agregat Bentuk Bulat dan Agregat Bentuk Pecah

Nilai *Modulus Elastisitas* dari tiap-tiap variasi agregat bentuk bulat dan agregat bentuk

Presentase Batu Bulat (%)	Nilai Modulus Elastisitas (KPa)
	Batu Bulat
0	4185617,81
5	2856014,49
10	2476651,08
15	1604167,45
20	1604167,45

pecah yang digunakan ditunjukkan Gambar 6.

Gambar 6. Hubungan *Modulus Elastisitas* Terhadap Variasi Agregat Bentuk Bulat Dan Bentuk Pecah.

Berdasarkan Gambar 6 hubungan modulus elastisitas terhadap variasi agregat bentuk bulat dan agregat bentuk pecah dengan presentase 5% modulus elastisitas mengalami penurunan hingga presentase 20%. Apabila variasi agregat bentuk bulat yang digunakan berlebihan, maka nilai modulus elastisitas campuran akan semakin menurun.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dengan penambahan prosentase batu bulat pada agregat kasar nilai modulus elastisitas menurun, sedangkan nilai regangan semakin bertambah. Hal ini menunjukkan elastisitas campuran dengan penambahan batu bulat bertambah, namun daya interlocking agregat berkurang sehingga nilai Indirect Tensile Strength (ITS) berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

Sukirman, S. (2003). Beton Aspal Campuran Panas. Edisi Pertama. Bandung: Itenas.

Bulgis, Rani Bastari Alkam (2017), “Pemanfaatan Agregat Alami Dan Agregat Batu Pecah pada Campuran Aspal Beton”, Potensi Jurnal Sipil Politeknik, 19 (1), Bandung

Syahputra, (2013). Persyaratan bahan Untuk Digunakan Sebagai Material Agregat pada Perkerasan.

Tayfur, S., Ozen, H., Aksoy, A. 2005. Investigation of Rutting Performance of Asphalt Mixtures Containing Polymer Modifiers. ScienceDirect, Construction and Building Materials, hal. 328 -337.

Birgisson, B., A. Montepara, E. Romeo, R., Roncella, J. A. L., Napier, G., Tebaldi., 2007. Determination and prediction of crack patterns in hot mix asphalt (HMA) mixtures. Science Direct, Construction and Building Materials, hal. 664 - 673.

Bina Marga 2010 Devisi 6 Revisi 3 Perkerasan Aspal. Ketentuan Pengujian Agregat Halus.

Bina Marga, Divisi 6 (2018). Spesifikasi Aspal Keras.

Bina Marga Divisi 6 Perkerasan Jalan (2018). Spesifikasi Gradasi Agregat.